

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSLARIDA MATN USTIDA ISHLASH ORQALI NUTQ O'STIRISHNING ILMIY-AMALIY ASOSLARI

Rustamova Zulfiya Xolmirzayevna

Toshkent davlat pedagogika universiteti BTOO'M kafedrasida dotsenti

Shermatova Munira

TDPUI, Boshlang'ich ta'lim fakulteti, 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining matn ustida ishlash orqali nutqini o'stirishni samarali ish turlari haqida so'z yuritilib, namunalar keltirilgan.

Tayanch so'zlar: badiiy matn, adabiy tasavvur, hikoya janri, ona tili va o'qish savodxonligi, nutq o'stirish, tez, to'g'ri, ifodali, ongli o'qish, ijodkor kitobxon.

Аннотация: В данной статье рассказывается об эффективных способах развития речи учащихся начальных классов путем работы над текстом и приводятся примеры.

Ключевые слова: художественный текст, литературное воображение, жанр рассказа, родной язык и грамотность чтения, развитие речи, быстрое, точное, выразительное, осознанное чтение, творческое чтение.

Abstract: This article talks about effective ways to develop the speech of primary school students by working on the text and provides examples.

Key words: literary text, literary imagination, story genre, native language and reading literacy, speech development, fast, accurate, expressive, conscious reading, creative reading.

Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslari o'z mohiyati, maqsad va vazifalariga ko'ra ta'lim tizimida alohida o'rin tutadi. Nimaga deganda uning zaminida savodxonlik va axloqiy-ta'limiy tarbiya asarlari yotadi. Shu sababli ham boshqa predmetlar ta'limini o'qish ta'limisiz tasavvur qilish mushkul.

O'quvchilar matnni tez, to'g'ri, tushunib o'qish, matn mazmunini o'zlashtirish orqali ilk bor o'qish darslarida yuzlashadi. Aynan o'qish ta'limida insonning, eng avvalo, o'zligini, shu bilan bir qatorda olamni anglashga bo'lgan intilishlariga turtki beriladi. Shu maqsadda Ona tili va o'qish savodxonligi darsliklariga ona tabiati, atrofimizni o'rab turgan olam, yurtimiz tarixi va bugungi qiyofasi, kattalar va bolalarning hayoti, mehnatsevarlik, xalqlar do'stligi va milliy-ma'naviy qadriyatlar kabi mavzular bo'yicha tushunchalar berishga mo'ljallangan asarlar kiritiladi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslari savod o'rgatish mobaynida o'quvchilarni bo'g'in, so'z, gaplar bilan tanishtirish va ularni o'qish, rasmlar asosida hikoya qilish tarzida tashkillashtirilsa, o'qish texnikasi egallangandan keyin o'qish muayyan mavzular bo'yicha tanlangan matnlar yuzasidan olib boriladi.

Boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'rganilgan asarlarning mavzu doirasi ancha keng bo'lib, ular ona tabiat, xalq og'zaki ijodi, mehnatga nisbattan muhabbat, asosiy bayram sanalari kabi umumiy mavzular doirasida birlashtirilgan.

Uzluksiz ta'limning boshqa bosqichlaridan farqli ravishda, boshlang'ich sinflarning Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning o'qish malakalarini shakllantirish, asar matni ustida ishlash ta'limning maqsadi hisoblanadi. O'quvchilar darsliklar orqali o'zlashtiriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning kelajak hayotlarida kerak bo'lishini tushunib yetishlariga erishish o'qituvchilar oldidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarining oldiga qo'yilgan vazifalar quyidagilardan iborat:

1. O'quvchilarda yaxshi o'qish sifatlari: tez, to'g'ri, ifodali, ongli o'qishlarini shakllantirish.

2. O'quvchilarni kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimlarni olishga o'rgatish, kitobga muhabbat uyg'otish, ularni oddiy kitobxondan chuqur mulohaza yurituvchi, ijodkor kitobxon darajasiga ko'tarish.

3. O'quvchilarning atrof-muhit haqidagi bilimlarini kengaytirish va boyitish hamda ilmiy dunyoqarashlarini shakllantirish.

4. O'quvchilarning bog'lanishli nutqini va adabiy-estetik tafakkurini o'stirish.
5. O'quvchilarni estetik, axloqiy, jihatdan yetuk va mehnatga muhabbat ruhida

tarbiyalash.

6. O'quvchilarning xayolot olamini boyitish.
7. Elementar adabiy tasavvurlarini shakllantirish.

Shuni unutmaslik kerakki, har bitta ta'limiy vazifani bajarishning ilmiy va aniq metodik usullari mavjud bo'lib, ular zamonaviy o'qitish usullari bilan boyitib borilmoqda.

O'qish inson hayotida muhim ahamiyatga ega. O'qish orqali inson borliq, jamiyat haqida bilimga ega bo'ladi, o'qishni bilmagan odamning ko'zi ojiz kishidan farqi yo'q. Boshlang'ich sinfda o'qish faoliyati barcha predmet darslarida amalga oshiriladi. Lekin o'qishgao'rgatishning yo'l - yo'riqlarini o'qish metodikasi ishlab chiqadi. O'qish metodikasining kichik yoshdagi o'quvchilarning umumiy rivojlanishi, xususiy metodika sohasidagi yutuqlar borliq fanlar yutugi asosida shakllanib boradi. Masalan, eski maktablarda quruq yod olish metodida o'rganilgan bo'lsa, hozirgi maktablarda o'qish izohli o'qish metodida olib boriladi.

Yod olish metodida matndagi so'zlarga izoh berishga, mazmunini tushuntirishga, o'qilganini qayta hikoyalashga, umuman olganda, o'qishning ongli bo'lishiga mutlaqo e'tibor berilmagan. Ularda ko'proq to'g'ri talaffuzga, qiroat bilan o'qishga, katta e'tibor berilgan. Shuning uchun, hozir maktablarda o'qish izohli o'qish olib borilyapti.

Ona tili va o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilar tabiat, jamiyat, unda yashovchi, kishilar hayoti, ularning o'tmishi, hozirgi yashash tarzi, mashhur kishilari haqida, vatanning tabiati: ob-havosi, boyliklari, hayvonot dunyosi va boshqalar haqidagi bilimlarni egallaydilar.

Sinfda o'qish darslari quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. O'qish malakasini takomillashtirish. O'quvchilarda yaxshi, to'g'ri o'qish sifatlari: to'g'ri tez, ifodali o'qish malakalarini shakllantirish.

2. Bolalarda kitobga muhabbat uyg'otish, kitobdan foydalanishga, undan kerakli bilimni olishga o'rgatish, ya'ni kitob bilan ishlashni biladigan, chuqur fikrlovchi, sermulohaza kitobxonalarni yetishtirish.

3. O'quvchilarni tevarak - atrof, borliq haqidagi bilimlarni kengaytirish, ilmiy dunyoqarash elementlarini shakllantirish.

4. O'quvchilarni axloqiy, estetik va mehnatsevarlik ruhida tarbiyalash.

5. O'quvchilarning nutqini va tafakkurini o'stirish.

6. Adabiy tasavvur elementlarini shakllantirish.

Bu vazifalarni bajarishning aniq yo'li, yaxshi o'qish malakalarining sifatlari va ularni takomillashtirish yo'llaridir. Yaxshi o'qish malakalarining sifatlariga to'g'ri, tez, ongli va ifodali o'qish kiradi va ular o'qish darslarida o'zaro bog'liq holda takomillashtiriladi, bu to'rt o'qish sifati bir - biri bilan uzviy bog'liq.

Ongli o'qish yaxshi o'qish malakalarining asosiysi hisoblanadi, chunki o'quvchi tez qisqa - o'qiganini anglamasa, bunday o'qish talabga javob bermaydi, o'qiganini tushunmaslikkaolib keladi. To'g'ri o'qish ongli o'qishga xizmat qiladi. Tez, to'g'ri, ongli o'qish ifodali o'qishning asosi hisoblanadi. Yaxshi o'qish sifatlarini egallash maktabda barcha predmetlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishning sharti hisoblanadi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari to'g'ri talaffuz bilan matn ma'nosini puxta sintez qilishda qiynaladilar. O'qish ko'nikmalarini takomillashtirish uchun asar ustida ishlashni o'qitish bilan birga amalga oshirish zarur.

O'qish jarayonida xatolar turli sabablarga ko'ra chiqadi:

1. So'zni talaffuz qilish bilan uning ma'nosini tushunish o'rtasida puxta talaffuz qilishga harakat qiladi va ma'nosini e'tibordan chetda qoldiradi.

2. So'zlar ko'p bo'ginli (murakkab bo'g'in tuzilishidagi so'zlarni o'qishda), ya'ni sozning tovush tarkibi murakkabligi uchun tez o'qiyman deb xatoga yo'l qo'yadilar.

3. To'g'ri o'qish yorug'likka, matn shriftiga, bolaning ko'ruv sezgisiga ham bog'liq.

To'g'ri o'qishni ta'minlash uchun o'qituvchi quyidagilarga rioya qilishi kerak:

1. Matnni o'qishdan oldin undagi o'qilishi qiyin, tuzilishi murakkab so'zlarni, birikma va gaplarni aniqlashi, ular ustida ishlash usullarini belgilab olishi lozim.

2. Ma'nosi tushunarsiz so'zlarni aniqlashi.

3. Matnning yaxsh, o'rt, yomon o'qiydigan o'quvchilarga o'qitiladigan qismini oldindan belgilab chiqishi.

4. O'qituvchi yoki sinf o'quvchilarining nazorati ostida o'qishni doimiy mashq qildirishi.

O'qituvchi o'qish davonida o'quvchilar xato qilishi mumkin bo'lgan o'rinni belgilab olishi lozim. Xato o'qishni bartaraf etish uchun:

1. Tuzilishi murakkab so'zlarni xat taxtaga yoki kartonga bo'g'inlarga bo'lib yozish, oldin o'quvchilarga ularni bo'g'inlab, so'ng sidirg'a o'qishni mashq qildirishi.

2. So'z ma'nolarining sinonimi, antonimini keltirib, yoki gap ichida qo'llab tushuntirishi.

3. Xat cho'pdan foydalanish. Xat cho'p diqqati tarqoq bolaga, ko'ruv sezgisi past o'quvchida juda foydali.

4. Xato o'qishi mumkin bo'lgan o'rindan o'quvchini ham ogohlantirish.

5. Kesma harf va kesma bo'g'inlardan foydalanish.

6. To'g'ri o'qish uchun sharoit yaratish.

7. Shivirlab va ichda o'qishdan foydalanish.

O'quvchilar yo'l qo'yadigan xatolar 2 xil:

1. So'z ma'nosini noto'g'ri anglashga olib keluvchi xatolar. (urg'uni noto'g'ri qo'yib o'qish tufayli)

2. So'zlarni o'qib olishga halal beradigan xatolar.

Ongli o'qish asar mazmunini, asarning g'oyaviy yo'nalishini, timsollarini, badiiy vositalarni ro'lini tushunib o'qish ongli o'qish deyiladi.

Bola asarda tasvirlangan voqea hodisalarga munosabat bildira olsa, ongli o'zlashtirgan bo'ladi.

Ongli o'qish quyidagi metodik shartlarga bo'g'liq:

1. O'quvchining hayotiy tajribasiga.

2. So'zlarning lug'aviy ma'nosini tushunishiga.

3. Gapda so'zlarning tushunishiga.

Ongli o'qish 2 xil ma'noda qo'llaniladi: O'qish texnikasi, O'qish sifati.

Asar qurilishini tushunish ongli o'qishdir. O'quvchining ongli o'zlashtirib o'qigani, uning ifodali o'qiganidan, asar yuzasidan berilgan savollarga javobidan aniqlaniladi. Ongli o'qish bilan ifodali o'qish biri - ikkinchisini taqazo etadi. Ifodali o'qish. Asrning g'oyasiga, yozuvchining niyatiga mos ravishda o'qish, asar jozibasini ifodalab, ravon, aniq, to'g'ri o'qish ifodali o'qish deyiladi.

Ifodali o'qish adabiyotni aniq va ko'rgazmali o'qitishning dastlabki va asosiy formasidir. O'qituvchi, ifodali o'qish orqali asar mazmunini va emotsionalligini o'quvchilarga ko'rgazmali ravishda yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Safo Matchonov, X.Bakiyeva, X.G'ulomova, Sh.Yo'ldosheva, G. Xolboyeva. "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi" darslik. T.: "Ishonchli hamkor", 2021. 740 b. 633 b. 638 b. 683 b.

2. K. Mavlonova [va boshq.]. Ona tili va o'qish savodxonligi. 1-qism [Matn]: darslik 3-sinf uchun / Toshkent: Respublika ta'lim markazi, 2022. – 144 b. 24-25 b.

3. Masharipova, U. (2019). FORMATION OF INNOVATIVE CULTURE OF FUTURE TEACHERS PRIMARY SCHOOL. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(6).

4. Nusratova, K. C. (2021). RELEVANCE OF THE TOPIC OF WAR IN UZBEK CHILDREN'S LITERATURE (ON THE EXAMPLE OF THE WORK OF THE WRITER SAFAR BARNOEV). *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 740-745.

5. Nusratova, H. (2021). BOSHLANG'ICH SINFLARDA O'QUVCHILARIDA KITOBXONLIK MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH: DOI: 10.53885/edinres. 2021.80. 81.021 Nusratova Hamida, Nizomiy nomidagi TDPU, Boshlang'ich ta'lim fanlari kafedrasida dotsenti, PhD. In *Научно-практическая конференция* (pp. 51-52).

6. Cho'liboyevna, N. H. (2022). "ONA TILI VA OQISH SAVODXONLIGI" FANI BO'YICHA YARATILGAN DARSLIK LARDA MATNLARNING MAZMUNIGA QOYILGAN TALABLAR: Nusratova Hamida Cho'liboyevna, Nizomiy nomidagi TDPU dotsenti, ffb PhD. *Образование и инновационные исследования международный научно-методический журнал*, (12/2).

7. Nisanbayeva, A. (2023). THE IMPORTANCE OF USING INNOVATIVE METHODS AND APPROACHES IN TEACHING NATIVE LANGUAGE. *Science and innovation*, 2(B2), 177-178.

8. Nisanbayeva, A. M. (2013). About the influence of civil society on economic development of the country. *BULLETIN OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN*, (4), 52-57.

9. Bakiyeva, H. (2019). DEVELOPING ARTICULATION OF ELEMENTARY CLASS STUDENTS USING INDEPENDENT WORK METHODOLOGY. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences* Vol, 7(6).

ГАП – ТИЛНИНГ ҲАРАКАТДАГИ ҲАЁТИ

Айтбаев Дилшодхўжа Темирбаевич

филология фанлари номзоди, профессор в.б. Тошкент давлат педагогика университети

Сайфуллаева Перизат Қобилжон қизи

Тошкент давлат педагогика университети бошланғич таълим факультети 3-курс талабаси

Аннотация. *Мазкур мақолада гапнинг чексиз вариантланувчиб ноаниқ тузилма, шу билан бирга тилнинг ҳаракатдаги ҳаёти эканлиги ҳақида фикр баён қилинади. Гап уч омилнинг ўзаро таъсири билан характерланиши: лисоний шакллар, фикр шакллари ва тавсифланаётган борлиқлар эканлиги тасниф қилинган.*

Аннотация. *В данной статье высказывается мнение о том, что предложение является бесконечно изменчивой, неопределенной структурой и в то же время является жизнью языка в движении. Речь характеризуется взаимодействием трех факторов: языковых форм, мыслеформ и описываемых существ.*

Abstract. *This article expresses the opinion that the sentence is an infinitely variable, uncertain structure, and at the same time, it is the life of the language in motion. Speech is characterized by the interaction of three factors: linguistic forms, thought forms, and beings being described.*

Калит сўзлар: *гап, мулоқат воситаси, экстралингвистик омиллар, сўзловчи ва тингловчи, лисоний модел, синтактик ҳодиса, гап шакли, синтактик аспект, тил бирлиги.*

Ключевые слова: *предложение, средство общения, экстралингвистические факторы, говорящий и слушающий, языковая модель, синтаксическое явление, форма предложения, синтаксический аспект, языковая единица.*

Key words: *sentence, means of communication, extralinguistic factors, speaker and listener, linguistic model, syntactic phenomenon, sentence form, syntactic aspect, language unit.*

Гап – чексиз вариантланувчи, ноаниқ тузилма; бу тилнинг ҳаракатдаги ҳаёти. Гап билан биз белгилар системаси сифатидаги тилни тарк этиб, бошқа оламга, яъни мулоқот воситаси бўлган тил оламига қадам қўямиз [3.439-440]. Бундай тил олами бизни мулоқот жараёнига олиб киргани ҳолда, соф схематик тил рамкасидан чиқиб, тилдан ташқаридаги, яъни экстралингвистик омиллар билан боғлайди. Мулоқот жараёнида биз икки кутбнинг – сўзловчи ва тингловчининг хусусиятларини инобатга олишимиз зарур. Чунки адресат томонидан узатилаётган маълумот адресант томонидан айнанлигича қабул қилинмайди. Бунда узатилаётган маълумот лисоний факторлардан ташқари, экстралингвистик факторлар билан ҳам бойитиладики, уларни эътиборга олмасдан туриб, жумла мазмунини тўлиқ ёритиб бўлмайди.

Демак, мулоқот жараёнининг асосий воситаси бўлган гап (жумла) нафақат қуруқ лисоний модел, қурилма, балки экстралингвистик омиллар билан бойитилган шакл ва мазмун яхлитлиги бўлиб, объектив воқеликнинг муайян бўлагини, муайян воқеани ёки вазиятни акс эттиради.

Табиатдаги ҳар бир нарса атрофидаги бошқа бир нарса билан маълум бир муносабатда, муайян бир алоқада бўлади. Т.А.Колосованинг фикрича, биз вазиятлар ўртасидаги алоқалар ва муносабатларни англаймиз ва уларни таснифлашга ҳаракат